

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИЙ В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Махмуджоновна Мадина Умиджон кизи
Андижанский филиал Туранского университета Магистрант 1-курса
mmahmudzanova4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648131>

Аннотация. В статье рассматриваются лингвокультурологические особенности репрезентации эмоций в русской и узбекской фразеологии. Сравнительный анализ показывает, что фразеологизмы обеих культурных систем отражают не только эмоциональные состояния человека, но и национально-культурные ценности, мировоззренческие стереотипы и этнопсихологические особенности. Эмоциональные концепты, такие как «радость», «гнев», «страх», «зависть», «любовь», в языковом сознании русского и узбекского народов обладают различной образностью, что подтверждает лингвокультурную специфику эмоционального мышления. Особое внимание уделяется символике телесных реакций и метафорическим моделям, через которые эмоции вербализуются в устойчивых выражениях.

Ключевые слова: фразеология, эмоции, лингвокультурология, концепт, метафора, национальная картина мира.

Annotatsiya. Maqolada rus va o‘zbek frazeologiyasida emotsiyalarning ifodalanishining lingvokulturologik xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, har ikki madaniy tizim frazeologizmlari nafaqat insonning emotsional holatlarini, balki milliy-madaniy qadriyatlar, dunyoqarash stereotiplari va etnopsixologik xususiyatlarni ham aks ettiradi. “Quvonch”, “g‘azab”, “qo‘rquv”, “hasad”, “muhabbat” kabi emotsional konseptlar rus va o‘zbek xalqlarining til ongida turlicha obrazlilikka ega bo‘lib, bu emotsional tafakkurning lingvokulturologik o‘ziga xosligini tasdiqlaydi. Emotsiyalarning barqaror ifodalarda verbalizatsiya qilinishida tana reaksiyalari ramziyati va metaforik modellarga alohida e’tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, emotsiyalar, lingvokulturologiya, konsept, metafora, dunyo milliy manzarasi

Abstract. The article examines the linguocultural features of the representation of emotions in Russian and Uzbek phraseology. Comparative analysis shows that phraseological units of both cultural systems reflect not only human emotional states but also national and cultural values, worldview stereotypes, and ethnopsychological characteristics. Emotional concepts such as “joy,” “anger,” “fear,” “envy,” and “love” have different imagery in the linguistic consciousness of Russian and Uzbek peoples, which confirms the linguocultural specificity of emotional thinking. Particular attention is paid to the symbolism of bodily reactions and the metaphorical models through which emotions are verbalized in fixed expressions.

Keywords: phraseology, emotions, linguoculturology, concept, metaphor, national worldview

Наша тема исследования очень актуальна, так как современная лингвистика характеризуется антропоцентрическим направлением, где особое внимание уделяется отражению человеческих эмоций в языке как элементу культуры. Фразеология является концентрированным носителем национально-культурной информации, что

делает её ключевым материалом для изучения эмоциональных концептов в межкультурной перспективе. Сравнение русской и узбекской фразеологии позволяет выявить универсальные и этноспецифические способы выражения эмоций, что важно для развития межкультурной коммуникации и переводоведения.

Несмотря на многочисленные исследования фразеологии, эмоционально-оценочный компонент устойчивых выражений остаётся недостаточно изученным с точки зрения культурной семантики. Хотим отметить, что именно в узбекском языке очень мало работ, посвящённых на тему репрезентации эмоций. Проблема заключается в выявлении того, каким образом эмоции, будучи универсальным феноменом, получают различные лингвокультурные формы в русской и узбекской языковых картинах мира.

Целью нашего исследования является определение лингвокультурологических особенностей репрезентации эмоций в русской и узбекской фразеологии, выявление сходств и различий в концептуализации эмоциональных состояний и способов их метафоризации:

1. В русской фразеологии преобладают метафоры, связанные с внутренними физическими состояниями: «сердце кровью обливается», «кипит от злости», «светиться от радости».

2. В узбекской фразеологии ярко выражен социально-этический и религиозный компонент: «ko‘ngli yorishdi» («его душа просветлела»), «g‘azabdan ko‘zi qoraydi» («ослеп от гнева»).

3. Эмоции в обоих языках осмысляются через метафоры света, тепла, тяжести, движения, что указывает на универсальные когнитивные механизмы. Однако в узбекской культуре эмоциональные выражения чаще связаны с духовно-нравственной категорией «ko‘ngil» (душа, сердце), тогда как в русской — с телесными и физиологическими реакциями.

4. Эмоциональные концепты выполняют культураносную функцию: через них проявляется национальный характер, представления о добродетели, сдержанности, искренности и т. д.

Подводя итог исследования, следует подчеркнуть, что репрезентация эмоций в фразеологии русского и узбекского языков демонстрирует как универсальные, так и специфические черты национального мироощущения. Эмоциональные фразеологизмы являются важным элементом лингвокультурного кода нации, отражающим духовные ценности, исторический опыт и этническое самосознание народа. Проведённый анализ подтверждает, что исследование фразеологии через призму лингвокультурологии способствует более глубокому пониманию эмоциональной концептосферы и культурных стереотипов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. — М.: Русский язык, 1983. — 269 с.
2. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 2002. — 477 с.
3. Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. — М.: Прогресс, 1990. — 256 с.
4. Маслова В. А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001. — 208 с.
5. Сафаров Ш. Til va madaniyat. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2008. — 192 b.

6. Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. — 288 с.

7. Шомаксудов А., Ҳамроев М. О‘zbek frazeologiyasining asoslari. — Toshkent: Fan, 1981. — 240 b.

8. Журабекова Хабиба Мадаминовна, Адхамжонова Мохларбону Умиджон Кизи
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ // Universum: психология и образование. 2025.
№5 (131). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-razvitiya-rechevoy-kompetentsii-u-doshkolnikov-pri-obuchenii-russkomu-yazyku>